

PROFILAKTIKA INSPEKTORINING “QIZIL” TOIFADAGI MAKTABLARDA
HUQUQBUZARLIKLAR PROFILAKTIKASINI TAKOMILLASHTIRISH
MASALALARI

Vahobjonov Dilmurod Dilshodbek o‘g‘li¹

Sayidov Arjun Feruzjonovich¹

O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi

Huquqbuzarliklar profilaktikasi kafedrası o‘qituvchisi¹

O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi kursanti¹

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19924744>

Annotatsiya: Mazkur ilmiy maqolada kriminogen vaziyati og‘ir bo‘lgan, ya'ni “qizil” toifaga kiritilgan umumta'lim maktablarida o‘quvchilar o‘rtasida huquqbuzarliklar va jinoyatchilikning barvaqt oldini olish borasidagi dolzarb masalalar tadqiq etilgan. Ta'lim muassasalarida sog‘lom ijtimoiy-ruhiy muhitni shakllantirishda profilaktika inspektori (inspektor-psixolog), maktab ma'muriyati hamda "mahalla yettiligi"ning o‘zaro hamkorlik mexanizmlari tahlil qilinib, amaliyotdagi mavjud muammolarni bartaraf etish bo‘yicha ilmiy-amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: “qizil” toifadagi maktab, profilaktika inspektori, inspektor-psixolog, huquqbuzarliklar profilaktikasi, voyaga yetmaganlar jinoyatchiligi, xavf guruhi, ijtimoiy-huquqiy nazorat.

Mamlakatimizda yoshlar siyosati doirasida voyaga yetmaganlar o‘rtasida jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning oldini olish, ularning huquqiy ongi va madaniyatini yuksaltirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ta'lim muassasalarini kriminogen holatiga qarab "yashil", "sariq" va "qizil" toifalarga ajratish amaliyotining joriy etilishi, profilaktik tadbirlarni manzilli va aniq maqsadga yo‘naltirilgan holda tashkil etish imkonini berdi. O‘quvchilari tomonidan jinoyat sodir etilgan, muntazam ravishda dars qoldirish va ichki tartib-qoidalarni buzish holatlari yuqori bo‘lgan “qizil” toifadagi maktablar ichki ishlar organlari, xususan, huquqbuzarliklar profilaktikasi bo‘linmalari xodimlaridan alohida yondashuv va

maxsus ish uslublarini talab etadi.

“Qizil” toifadagi maktablarning o‘ziga xos xususiyatlari va profilaktik yondashuv

Maktabning “qizil” toifaga tushishi ko‘pincha majmuaviy muammolar oqibati hisoblanadi. Bularga oiladagi noshog‘lom muhit, ota-onalar nazoratining susayishi, o‘quvchilarning bo‘sh vaqti to‘g‘ri tashkil etilmaganligi hamda pedagogik jamoada tarbiyaviy ishlarning yetarli darajada yo‘lga qo‘yilmaganligi kiradi.

Bunday sharoitda profilaktika inspektorining (xususan, maktablarga birlashtirilgan inspektor-psixologlarning) asosiy vazifasi faqatgina huquqbuzarlik faktini qayd etish emas, balki uning tub sabablarini aniqlashdan iboratdir. "Qizil" maktablarda an'anaviy ommaviy profilaktika tadbirlari (umumiy ma'ruzalar, yig'ilishlar) o'z samarasini bermaydi. Asosiy urg'u individual profilaktikaga, ya'ni "xavf guruhi"ga kiruvchi har bir o'quvchining psixologik portretini yaratish va uning ijtimoiy muhitini sog'lomlashtirishga qaratilishi lozim.

Idoralararo hamkorlikdagi muammolar

Bugungi kunda “qizil” toifadagi maktablarni salbiy ko‘rsatkichlardan olib chiqish borasidagi faoliyatni tahlil qilish jarayonida ayrim kamchiliklar ko‘zga tashlanadi:

1. **Axborot almashinuvining kechikishi:** Maktab ma'muriyati (sinf rahbarlari) o‘quvchilarning xulq-atvoridagi salbiy o‘zgarishlar yoki darslarni asossiz qoldirish holatlari haqida profilaktika inspektoriga o‘z vaqtida xabar bermasligi oqibatida huquqbuzarlikning barvaqt oldini olish imkoniyati qo‘ldan boy berilmoqda.
2. **Jazo choralariga ortiqcha baho berish:** Profilaktika inspektorlari ko‘p hollarda o‘quvchining noto‘g‘ri xatti-harakati uchun uning ota-onasini Ma'muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksning 47-moddasi (Bolalarni tarbiyalash va ularga ta'lim berish borasidagi majburiyatlarni bajarmaslik)

bilan javobgarlikka tortish bilan cheklanib qolmoqda. Bu chora muammoning ijtimoiy-ruhiy ildizlarini hal etmaydi.

3. **Mahalla instituti bilan integratsiyaning zaifligi:** Maktab va yashash joyi (mahalla yettiligi) o'rtasidagi bog'liqlikning to'liq ta'minlanmaganligi sababli, o'quvchi maktabdan tashqari vaqtlarda nazoratdan chetda qolmoqda.

Faoliyatni takomillashtirish bo'yicha taklif va tavsiyalar

"Qizil" toifadagi maktablarda profilaktika inspektorlarining faoliyatini ilmiy-amaliy jihatdan takomillashtirish maqsadida quyidagilarni amalga oshirish maqsadga muvofiq:

Birinchidan, yagona elektron "Davomat va Xulq-atvor" modulini amaliyotga to'liq joriy etish. Maktab ta'lim tizimi va ichki ishlar organlarining huquqbuzarliklar profilaktikasi bazasini integratsiya qilish zarur. Bunda o'quvchi surunkali ravishda dars qoldirganda yoki ichki tartibni buzganda, tizim avtomatik ravishda inspektor-psixolog va mahalla raisiga xabarnoma (signal) yuborishi kerak.

Ikkinchidan, manzilli "Ijtimoiy-huquqiy reabilitatsiya xaritasi"ni ishlab chiqish. "Qizil" toifadagi maktablarda huquqbuzarlikka moyil o'quvchilarning har biri uchun profilaktika inspektori, maktab psixologi, sinf rahbari va mahalladagi yoshlar yetakchisi ishtirokida individual reja tuzilishi qat'iy belgilanishi lozim. Bu reja o'quvchini kasb-hunarga yo'naltirish, sportga jalb qilish va oilasiga ijtimoiy yordam ko'rsatish choralarini qamrab olishi shart.

Uchinchidan, profilaktika inspektorlarining pedagogik va psixologik malakasini oshirish. IIV Akademiyasi hamda boshqa ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari bazasida maktablarga biriktirilgan inspektorlar uchun "O'smirlar psixologiyasi", "Nizolarni boshqarish" (mediatsiya) va "Viktimologik profilaktika" yo'nalishlarida qisqa muddatli, ammo intensiv o'quv-treninglarini muntazam tashkil etish zarur. Ularni nafaqat huquqshunos, balki mohir tarbiyachi sifatida shakllantirish asosiy maqsad bo'lishi kerak.

To‘rtinchidan, maktabni “qizil” toifadan chiqarishning baholash mezonlarini (KPI) o‘zgartirish. Maktab kriminogen holatini faqatgina sodir etilgan jinoyatlar soni bilan emas, balki profilaktika inspektori va maktab jamoasi tomonidan barvaqt aniqlangan va hal etilgan nizolar, to‘garaklarga jalb etilgan "xavf guruhi"dagi o‘quvchilar salmog‘i bilan ham ijobiy baholash tizimini qonunchilikda mustahkamlash lozim.

Umumta'lim maktablarining “qizil” toifaga tushib qolishi ta'lim muassasasi, oila va huquqni muhofaza qiluvchi organlar o‘rtasidagi zanjirning qaysidir qismida uzilish yuzaga kelganidan dalolat beradi. Profilaktika inspektori mazkur uzilishni bog‘lovchi asosiy bo‘g‘in vazifasini bajarishi lozim. Buning uchun an'anaviy jazolash va qo‘rqitish usullaridan voz kechib, ilmiy asoslangan tahlil, raqamli texnologiyalar va chuqur psixologik yondashuvlarga tayangan holda ish olib borish yosh avlodning jinoyatchilik botqog‘iga tushib qolishining oldini olishda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi.

REFERENCES:

1. O‘zbekiston Respublikasining "Huquqbuzarliklar profilaktikasi to‘g‘risida"gi Qonuni.
2. O‘zbekiston Respublikasining "Bolalar huquqlarining kafolatlari to‘g‘risida"gi Qonuni.
3. Ichki ishlar organlarining huquqbuzarliklar profilaktikasi faoliyati: Oliy ta'lim muassasalari uchun darslik. – Toshkent: O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2024.
4. Jamoat xavfsizligini ta'minlashda voyaga yetmaganlar o‘rtasida huquqbuzarliklar profilaktikasining dolzarb muammolari: Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to‘plami. – Toshkent: IIV Akademiyasi, 2025.

5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 29-noyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi jamoat xavfsizligi konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-27-son Farmoni.

